

**BUXORO DAVLAT
PEDAGOGIKA
INSTITUTI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI TARIX INSTITUTI
QORI NIYOZIY NOMIDAGI TARBIYA PEDAGOGIKASI MILLIY INSTITUTI
BUXORO INNOVATSIYALAR UNIVERSITETI**

“TURKISTON TARAQQIYPARVARLARI MEROSI: TARIXIY TAJRIBA VA MILLIY O‘ZLIK”

**MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
TAKLIFNOMA VA DASTURI**

BUXORO SHAHRI, 2024-YIL 4-5-OKTABR

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi

Buxoro davlat pedagogika instituti

O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi Tarix instituti

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti

Buxoro innovatsiyalar universiteti

2024 yil 4-oktyabrda o'tkaziladigan

“Turkiston taraqqiyparvarlari merosi: tarixiy tajriba va milliy o'zlik” ("Legacy of Turkestan Developers: Historical Experience and National Identity", "Türkistan Ceditçilerinin Mirası: Tarihsel Deneyim Ve Ulusal Kimlik", "Наследие Туркестанских прогрессистов: исторический опыт и национальное самосознание") **mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

TAKLIFNOMA VA DASTURI

Hurmatli

Sizni 2024 yil 4-oktyabr Toshkent vaqti bilan soat 10⁰⁰ da Buxoro davlat pedagogika instituti katta majlislar zalida o'tkaziladigan **“Turkiston taraqqiyparvarlari merosi: tarixiy tajriba va milliy o'zlik”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyada ishtirok etishga taklif qilamiz.

Hurmatli konferensiya ishtirokchilari, Sizdan tadbir boshlanishidan 30 minut oldin o'z ismi sharifingizni ko'rsatgan holda oflayn va onlayn ro'yxatdan o'tishingizni so'raymiz.

Ishtirok etuvchilarni ro'yxatga olish – 09³⁰

Zoom.<https://us06web.zoom.us/j/8438750020?pwd=QA5myPyRQyYHcH10R9sbckMi1NwxoA.1&omn=89937737827>

Konferensiya identifikatori: 843 875 0020

Kirish kodi: 55555

МОДЕРАТОРЛАР:

AKRAMOVA Gulbahor Renatovna. Buxoro davlat pedagogika instituti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori v.b, pedagogika fanlari doktori(DSc), professor.

SHARIPOV Abduhakim Ziyoutdinovich. Buxoro davlat pedagogika instituti, ijtimoiy fanlar kafedrası mudiri, falsafa fanlari doktori(DSc), professor.

KIRISH

10⁰⁰- 10⁰⁵ — Konferensiya yalpi yig'ilishining ochilishi.

10⁰⁵-10¹⁵ **MA'MUROV Bahodir Baxshullayevich.** Buxoro davlat pedagogika instituti rektori, professor. Tabrik so'zi.

10¹⁵-10²⁵ **ZIYOYEV Azamat Hamidovich.** O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, Tarix instituti direktori. Tabrik so'zi.

10²⁵-10³⁵ **RO'ZIYEVA Dilnoza Isomjonovna.** Buxoro Innovatsiyalar universiteti rektori, professor. Tabrik so'zi.

10³⁵-10⁴⁵ **YESNAZAROVA Uljalgas Amzeevna.** Al Farobiy nomidagi Qozog'iston milliy universiteti professori. Tabrik so'zi.

10⁴⁵-11⁰⁰ Turkiston taraqqiyparvarlari ma'naviy merosi mavzusidagi videorolik

YALPI MAJLIS MA'RUZALARI:

11⁰⁰-11¹⁰ **TEMUR Xo'ja o'g'li.** Amerika Qo'shma shtatlari, Michigan davlat universiteti professori. Jadidchilik milliy harakatining tarixiy bosqichlari, bosh g'oya va maqsadlari.

11¹⁰-11²⁰ **IBRAIMOV Xolboy Ibragimovich.** O'zbekiston Fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zosi, akademik, T.N.Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti direktori. Jadidchilik harakati tarafdori professor Abdurauf Fitratning axloqiy tarbiya konsepsiyasi.

11²⁰-11³⁰ **INOYATOV Sulaymon Inoyatovich.** Buxoro Davlat universiteti professori, tarix fanlari doktori. Ota vasiyatiga sodiq jadidshunos olim.

11³⁰-11⁴⁰ **RAJABOV Qahramon.** Tarix fanlari doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, Tarix instituti bosh ilmiy xodimi, professor. Yosh buxoroliklar jamiyatni modernizatsiya qilish va islohotlar uchun kurashda: tarixiy tajriba, xato va saboqlar.

11⁴⁰-11⁵⁰ **JAMOLOVA Dilnoza Muyidinovna.** O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi, Tarix instituti direktorining ilmiy ishlar bo'yicha o'rinbosari, tarix fanlari doktori(DSc). Turkiston jadidchiligida Eron taraqqiyparvarlari g'oyalarning ahamiyati va o'zaro aloqalar.

11⁵⁰-12⁰⁰ **AMRIDINOVA Dilrabo Tursunovna.** Toshkent amaliy fanlar universiteti, "Tarix va ijtimoiy fanlar" kafedrası professori, falsafa fanlari doktori(DSc). Jadidlar ilmiy va ommabop merosida axloq masalalarining o'rni.

12⁰⁰-12¹⁰ **SAFAROVA Rohat Gaybullayevna.** Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti "Milliy tarbiya mutafakkirlar, hamda jadidlarning pedagogik ta'limotlari" ilmiy tadqiqot bo'limi boshlig'i pedagogika fanlari doktori, professor. Jadid pedagogikasining taraqqiyparvar ruhi.

12¹⁰-12¹⁵ **KARIMOV Sohibnazar.** Samarqand davlat universiteti professori, falsafa fanlari doktori. Jadidlar falsafasining shakllanishida tasavvufiy g'oyalarning o'rni.

12¹⁵-12²⁵ **RASHIDOV Oybek Rasulovich.** Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, tarix fanlari doktori (DSc), professor. Sovet iskanjasidagi o'zbek adabiyoti va jadidlar merosi.

12²⁵-12³⁵ **NARZIEV Zubaydillo Ibodilloevich.** Buxoro davlat pedagogika instituti

**Ijtimoiy fanlar kafedrası dotsenti, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD).
Aziziddin Nasafiy ma'rifiy g'oyalarning jadidlar falsafiy qarashlariga ta'siri.**

12³⁵-12⁴⁵ TAG'OEVA DILNAVOZ NARZIQULOVNA. Buxoro davlat pedagogika instituti, ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD). Sadri Ziyo haqidagi ma'lumotlar: zamondoshlari va do'stlari talqinida.

Konferensiya yalpi yig'ilishining yakunlanishi.

**1-SHO‘BA: JADIDCHILIK MILLIY HARAKATINING TARIXIY
BOSQICHLARI, BOSH G‘OYA VA MAQSADI**

Ma’murov B.B. <i>Buxoro jadidchilik harakatining Turkistondagi tarixiy o‘rni</i>	7
Temur Xo’jao’g’li (Timur Kocaoglu). <i>Jadidchilik milliy harakatining tarixiy bosqichlari, bosh g’oya va maqsadlari</i>	18
Иноятов С. И. <i>Ота васиятига содиқ жадидишунос олим</i>	29
Ражабов Қ. К. <i>Ёш бухороликлар жамиятни модернизatsiya қилиш ва ислохотлар учун курашда: тарихий тажриба, хато ва сабоқлар</i>	40
Rasulov B. M. <i>Jadid ma’rifatchiligining vujudga kelishi va davlatchilik g’oyalari shakllanishi</i>	56
Жамолова Д. М. <i>Туркистон жадидчилигида эрон тараққийпарварлари гоъларининг аҳамияти ва ўзаро алоқалар</i>	65
Большаник П. В. <i>Международный обмен опытом научных исследований в области естественных наук (на примере сотрудничества Омской и Бухарской областей)</i>	74
Sharifzoda S. O’. <i>Jadidlar merosining turkiy xalqlar taraqqiyotini rivojlantirishdagi roli</i>	78
Кенжебаева Ж.О., Бидайбекова В.В. Мухтарова Ш. М. <i>Газета «Казах» - гражданский героизм Ахмет Байтурсынулы</i>	83
Emek Üşenmez. <i>Cedid (yenilik) devri özbek edebiyati Ve kirimli Gaspıralı İsmail bey</i>	98
Кельгенбаева А. К., Масалимова Д. М. <i>Мировоззрение и суфийская философия Ходжи Ахмета Ясави, основателя Суфизма</i>	116
Rajabov A. Sh. <i>Turkistonda jadidlar harakatining vujudga kelishi, ularning islohotchilik faoliyati</i>	120
Аманбаева М. Р. <i>Эрк ва маърифатпарварликка очилган ойдин йўл заҳматлари</i>	123
Norboyev S. Q., Muzaffarova R. J. <i>Jadidchilik milliy harakatining tarixiy bosqichlari, bosh g’oya va maqsadi</i>	129
To’xtayev S. M. <i>Jadidchilik harakati g’oyalari</i>	134
Сабденова Г.Е. Тошев Х. Р. <i>Отандық тарихнамадағы қ.а.Ясауи және оның мұрасы</i>	139
Boboqulov O. A., Nurilloev Sh. Sh. <i>Mahtudxo’ja Behbudiyning tarixiy qarashlari</i>	154
Есназарова У. А., Сариева С. <i>Natsionalnye ценности воспитания детей у тюркского народа</i>	
Налмишова К. Н. <i>Теоретические основы организatsiu поисковой деятельности учащихся в учебном процессе общеобразовательной школы</i>	
Жумашова Ж. <i>Арал өлкесінің туризм картасы</i>	
Кужаков Т. <i>Туган жер тұнған тарих-Ақыртас</i>	
Narziyev Z.I. <i>Aziziddin Nasafi’s contributions to sufi thought on soul and spirit</i>	158

**2-SHO‘BA: JADIDLAR ILMIY VA OMMABOP MEROSIDA TARIX, TIL,
ADABIYOT, SAN’AT, DIN, TA’LIM, TARBIYA, AXLOQ MASALALARINING
O‘RNI**

Ибраимов Х. И. <i>Жадидчилик ҳаракати тарафдорди профессор Абдурауф Фитратнинг ахлоқий тарбия концепцияси</i>	164
Sharipov A. Z. <i>Jadidlar: milliy o’zlik, istiqlol va davlatchilik g’oyalari</i>	168
Хакимов Н. Х. <i>Философское наследие туркестанских просветителей и ее значение в изучении общественных наук</i>	175

Рашидов О.Р. Совет исканжасидаги ўзбек адабиёти ва жадиdlар мероси	183
Amridinova D. T. <i>Jadidlar ilmiy va ommabop merosida axloq masalalarining o'rni</i>	189
Safarova R. G. <i>Jadid pedagogikasining taraqqiyparvarlik ruhi</i>	195
Narziyev Z. I. <i>Aziziddin Nasafiy on moral purity and spiritual growth</i>	201
Saidov Y.S. <i>Fitrat ilmiy merosida til va yozuv masalasining o'rni</i>	206
Janitha Ch. A., Tosheva D. A. <i>The Significant Influence of the Jadid Movement on Education and Current Practices in Central Asia</i>	213
Отахўжаев А. Таълим-тарбиями ёки тарбия ва таълим хусусида мулоҳазалар (Абдулла Авлонийнинг “Туркий гулистон ёхуд ахлоқ” асари асосида).....	222
Murodov H. S. <i>Mustaqillik g'oyasi yalovbardori</i>	229
Турсунова О. Ф. <i>Беҳбудий мероси – маънавий тарбия ўчоги</i>	235
Tag'oyeva D. N. <i>Sadri Ziyo haqidagi ma'lumotlar: zamondoshlari va do'stlari talqinida</i>	239
Нуриддинов Ё.З. <i>Диалектика национального и общечеловеческого в деятельности просветителей Туркестана XX столетия</i>	242
O'ktamova M. A. <i>Mahmudxo'ja Behbudiy publisistikasida ma'rifatchilik, vatanparvarlik faoliyati</i>	248
Akobirova M. B. <i>Jadidchilarning ta'lim-tarbiya borasidagi yangicha qarashlari</i>	254
Giyosova X. N. <i>“Milliy ash'ori Tarjimon” jadidchilik davriga doir manba sifatida</i>	258
Isabayeva D. K. <i>Jadidlar tomonidan iqtidorli yoshlarni rag'batlantirish tashviqotlari</i>	265
Boboqulov O. A. <i>Yangi usul maktablari faoliyati (XIX asrning oxiri - XX asr boshlarida)</i>	270
Usmonova O. Sh. <i>Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish jadidlar nigohida</i>	276
Djurayeva L. R. <i>Jadid ma'rifatparvarlarining tafakkur va fikr tarbiyasiga oid pedagogik qarashlari</i>	282
Norboyev S. Q. <i>Turkiston taraqqiyparvarlari me'rosi: tarixiy tajriba va milliy o'zlik</i>	286
Tag'oyeva D. N., To'xtayeva Sh. Sh. <i>Sadri Ziyo hayot yo'li</i>	291
Haydarqulova M.Z. <i>Munavvarqori Abdurashidxon o'g'li noshirlik, ma'rifatchilik, vatanparvarlik faoliyati</i>	295
Murodov U.O'. <i>Jadidlar ta'limda: kognitiv psixologiya va pedagogikaga oid qarashlar</i>	299
Mirzakulova N. I. <i>Turkiston jadid ma'rifatparvarlari ta'limning ijtimoiy o'zgarishlaridagi o'rni</i>	304
Shabonova Sh. B. <i>Mahmudxo'ja Behbudiyning tillarni o'rganish orqali xat-savodli avlodni tarbiyalash borasidagi qarashlari</i>	308
Жанонова С. Б. <i>Революционная роль джадидов в образовательных преобразованиях</i>	312
Ashurova D.G. <i>Jadidlar ta'lim islohotlarida hamkorlikda o'qitishning qo'llanilishi va ahamiyati</i>	317
Qo'ldosheva N. A. <i>Ma'rifatparvar jadidlarning muloqot madaniyatini shakllantirishdagi qarashlari (chet tillari misolida)</i>	320
Shokirova M.Sh. <i>Fitrat qarashlarida tarbiyaning ilk bo'g'ini-oila</i>	327
Уразметова Қ. Г. <i>Жадидчи боболаримизнинг сўнмас маърифат ёғдуси</i>	331
Sadiyeva R. B. <i>Jadid matbuotida ta'lim sohasidagi muammolarning yoritilishi</i>	338
Mo'minova M. A. <i>Jadidlarning ta'lim-tarbiya sohasidagi islohotchilik harakatlari</i>	342
Nasriyev A. A. <i>Taraqqiyparvar Munavvarqori Abdurashidxonovning pedagogika fani taraqqiyotiga qo'shgan hissasi</i>	346

Tilavova Sh. S. <i>Jadidlarning qarashlarida xotin-qizlarning oila va jamiyatdagi o'рни masalalari</i>	352
Ahmadov X.S. <i>Jadidlarning milliy imlo islohotlariga munosabati tarixi</i>	357
Исмаилова С. <i>Формирование национально- культурного наследия в путевых заметках джадидов</i>	361
Tursunboyev A. A. <i>Usmonxo'ja Po'latxo'jayevning ma'rifatparvarlik harakatining rivojlanishidagi ishtiroki</i>	367
Ahmadova Z. SH., Abdiyeva M. O. <i>Jadidlarning ta'lim-tarbiyaga oid g'oyaviy qarashlari</i>	374
Boboqulov O. A. <i>Yangi usul maktablarida dunyoviy fanlarning o'qitilishi</i>	378
Ikramova A. A. <i>Jadidlarning ma'naviy-ma'rifiy hamda siyosiy-sjtimoiy hayotda tutgan o'рни</i>	385
Ikramova N. A. <i>Jadid ma'rifatparvarlarining pedagogikaga qo'shgan hissasi</i>	389
Boboqulov O. A., Nurilloev Sh. Sh. <i>Mahmudxo'ja Behbudiyning tarixiy qarashlari</i>	392
Urunov Sh. J. <i>Jadidlar harakatida ta'lim va tarbiya islohoti: milliy uyg'onishning poydevori</i>	396
Ikramova A. A., Zaripova N. S. <i>The influences on the turkic language in Abdurauf Fitrat's article "Tilimiz" ("Our language")</i>	400
Xayitova U. S. <i>Jadidlar davrida pedagogik texnologiyaning ta'lim amaliyotiga ta'siri</i>	403
Raxmonov F. X. <i>Jadidlar maktab ta'limi tizimini isloh qilishi</i>	406
Jabbarova A. Sh. <i>Jadidlarning ta'lim tizimiga yangicha yondashuvi</i>	411
Элмуродова А. С. <i>Жадид адабиётуда тарбия масалалари</i>	413
Saidova D. E. <i>Jadidlar tomonidan ta'limga oid darslik va o'quv qo'llanmalarining nashr etilishi</i>	418
Temirova I. S. <i>Jadidlar harakatining ta'lim va tarbiyaga oid asosiy g'oyalari: hamkorlik va jamoaviy yondashuv</i>	429
Ergasheva T. Sh. <i>Jadid ma'rifatparvarlarining lug'atchilik faoliyati</i>	432
Erkinov R. T. <i>Turkiston jadidchiligi harakatida geografiya fanini o'qitish metodikasi: yutuq va kamchiliklar</i>	437
Islomova S. I. <i>Cho'lpon she'riyati manbalari tasnifi</i>	443
Isomova F. T. <i>Jadidlar ta'limotida bolalarning kreativ ko'nikmalarini rivojlantirishga oid harakatlar</i>	450

3-SHO'BA: JADIDCHILIK MILLIY HARAKATNING OCHUN MILLIY-OZODLIK VA MA'RIFATCHILIK HARAKATLARI TARIXIDAGI O'Z O'RNI

Шоймардонов И. <i>Жадидчилик ҳаракати пайдо бўлишининг баъзи бир сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий асослари</i>	453
Amirxo'jayev Sh. Q. <i>Jadid ma'rifatchiligining vujudga kelishi va milliy ozodlik yo'lidagi harakatlari</i>	459
Murodov H. S., Xo'janiyozov J. H. <i>Fitrat – Turkiston taraqqiyparvari</i>	464
Бегимқулов З. А. <i>Жадид маърифатпарварларининг инсон саломатлиги ва жисмоний ҳаракат ҳақидаги қарашлари</i>	470
Murodov H. S., Ramazonova G. <i>Munavvarqori Abdurashidxonov</i>	476
Арипова Х. А. <i>Джадидизм как общественно-культурное движение в истории гендерных отношений в Узбекистане</i>	479
Vaxronov D.D. <i>Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi va uning tarixiy ahamiyati</i>	483
Norboyev S. Q. <i>Jadidchilik milliy harakatining turkiston xalqi hayotida tutgan o'ziga xos o'рни va ahamiyati</i>	488

Ismailov T. X. <i>Xorazmda jadidchilik harakatining paydo bo'lishida Muhammad Rahimxon II (Feruz) ning ta'siri</i>	493
Murodova S.U. <i>Jadidlar harakati O'rta Osiyoda milliy o'zlikni anglash va yangi g'oyalar tarqatish yo'lidagi xizmatlari</i>	499
To'xtamurov L. B. <i>Turkiston maktablarining tashkil etilishida jadidchilik harakati, xotin-qizlar ta'limi ahamiyati (XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr boshlari)</i>	501
4-SHO'BA: BUXORO JADIDCHILIK HARAKATINING TARIXIY O'RNI	
Safarova R.G. <i>Abdulla Avloniyning tarbiya konsepsiyasi</i>	504
Qilichev R.E. <i>XX asr boshida Turkistonda siyosiy jarayonlar va ularda jadidlar ishtiroki</i>	510
Jumayeva F. F., Nazarova G. I. <i>Buxoro taraqqiyparvarlarining "Tarbiyai atfol" jamiyati faoliyati</i>	517
Olimov S.I. <i>Buxoro jadidchilik harakatining tarixiy o'rni</i>	523
Norboyev S. Q., Sharipova G. N. <i>Buxoro jadidchilik harakatining tarixiy o'rni</i>	527
Jumayeva F. F. Yakubova S. Sh. <i>Buxorolik jadid ma'rifatparvarlarining ilm-fan taraqqiyotidagi roli</i>	535
Maxkamov A. K. <i>Buxoro xalq sho'rolar jumhuriyati davlat arbobi Musixovja Hakimovning faoliyati va fojiali taqdiri</i>	539
Voxitov I. S. <i>Jadidlar harakati O'rta Osiyoda milliy o'zlikni anglash va yangi g'oyalar tarqatish yo'lidagi xizmatlari</i>	548
Ergasheva A. F. <i>Jadidchilik davrida hunarmandlar faoliyati</i>	551
Sharipov D. B. <i>Jadid tinchlik g'oyasi yoxud milliy ruh asoslarining ildizi kerakmi?</i> 556	
Кувандиков Ш. О. <i>Маҳмудхўжа Бехбудийнинг миллий-маънавий қараишлари - тарихий вазият маҳсули сифатида</i>	561
Jamolova L. I. <i>Jadid allomalaridan biri bo'lmish Ahmad Donishning "Mamlakatni boshqarish va xalqni ma'rifatli qilish haqida"</i>	559
Xomidov D. I. <i>Носирхон Тўра Камолхон Тўра ўғлининг туркистон мухторияти фаолиятида тутган ўрни</i>	574
Ibragimova Sh. T. <i>Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirishda jadid ma'rifatparvarlari merosini o'rganishning ahamiyati</i>	581
Murodov H. S., Murotova M. Yo. <i>Xorijda jadidchilik harakatining o'rganilishi</i>	586
Ўроқова С. Б., Аслонов И. Х. <i>Бухоро жади́дчилигида Фитратнинг ўрни</i>	591
Rustamov U. A. <i>O'zbekistonlik jadidlarimizning qo'l yozma va ma'lumotlaridan foydalanib ularning ishlanmalarini abadiylashtirish uchun yaratilgan sun'iy intellekt</i>	597
Murodov H. S., Sharipov F. Z. <i>Turkiston jadidlarining ma'rifatparvarlik faoliyati va "Ko'mak" tashkiloti</i>	601
Mamadiyeva N. X. <i>Jadidlarning ta'lim-tarbiyani rivojlantirishga qo'shgan hissalar</i> 606	
Baxronov S. <i>Jadidchilik milliy harakatining jahon milliy-ozodlik va ma'rifatchilik harakatlari tarixidagi o'rni</i>	612
Abdullayeva D. G'. <i>Buxoroda jadidchilik harakatining vujudga kelishi tarixiy shart-sharoiti</i>	616
Amrullayev B. D. <i>Buxoro jadidlarining ilmiy qarashlari</i>	622
Rajabov S. S. <i>Mustamlaka yillarida qoralangan o'tmish tarixi (Akademik B.Ahmedov tadqiqotlari asosida)</i>	624

5-SHO'BA: JADIDCHILIK MILLIY HARAKATINING YANGI

O'ZBEKISTONNI QURISHDAGI SIYOSIY VA MA'NAVIY AHAMIYATI.

Амридинова Д. Т. <i>Роль просвещенного общества в защите молодежи от идеологических угроз</i>	629
Пардаева М. Д. <i>Алишер Навоий яшаган даврнинг ўзига хос хусусиятлари</i>	634

Tuyev F. E. <i>Samarqand viloyati tashqi aloqalarda milliy-madaniy markazlar ishtiroki</i>	639
Murtozayev Sh. B. <i>Yoshlar ma'naviy raqobatbardoshligini ta'minlashda g'oyaviy tarbiyaning o'rni</i>	643
Ахмедов Р. П. <i>Закариё Розий илмий-маънавий мероси ва унинг бугунги кун учун аҳамияти</i>	647
Tursunova N. N. <i>Jadidchilik milliy harakatining Yangi O'zbekistonni qurishdagi siyosiy va ma'naviy ahamiyati</i>	650
Ахмедов Р. П. <i>Абу Бакр Закариё Розийнинг ижтимоий-сиёсий қарашлари</i>	654
Rizayev N. S. <i>Вухоро jadidlari ijtimoiy-siyosiy qarashlarining yoshlar hayotiy pozitsiyasining shakllanishidagi roli</i>	656
Мирзоев Ш. М. <i>Партия, совет ва хўжалик органларининг сув хўжалиги тизимини такомиллаштиришидаги роли</i>	661
Sagindykova S.A., Miraliev B. <i>Changes in the field of education and personal development through distance education</i>	665
O'ktamova M. A. <i>Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida jadal taraqqiyot, vatanparvarlik va yangilanish sari</i>	669
Shokirov M. R. <i>Milliy-ma'naviy o'zlikni anglash</i>	679
O'razov B. B. <i>Yangi O'zbekiston davlatining modernizatsiyasi va yoshlarga doir siyosatida mafkuraviy profilaktika masalalari</i>	683
Асрарова М.У. <i>Муҳаммад Болтаев - маърифатпарвар ислохотчи</i>	686
O'razov B. B. <i>Antik falsafada erkinlik g'oyasi takomili</i>	691
Bozorova M. A. <i>Cho'lpon she'riyatini o'qitishda ularda ifodalangan allyuziyalarni tahlil etishning ahamiyati</i>	695
Jumayeva F. F. <i>Hoja Ahror Valiy tasavvufiy g'oyalarining o'zbek milliy qadriyatlarining rivojlanishidagi ahamiyati</i>	699
Ismatov Sh. M. O'rinov O'. N. <i>Hoja Ahror Valiy merosining o'rganilishining o'ziga xos xususiyatlari</i>	703
Usmonova O. Sh. <i>Developing critical thinking on a round of jadid's.</i>	706
Jabborova S. S. <i>Ma'naviy islohotlarning yoshlar hayotidagi ahamiyati</i>	711
Ашурова Х. А. <i>Технология суммативного оценивания при подготовке учащихся начальных классов к международной программе оценивания "PISA"</i>	716
Xaitov A. A. <i>Imot al – Вухорий merosi asosida talabalarda ma'naviy –axloqiy fazilatlarini tarbiyalash</i>	721
Hamroyev S. S. <i>Jadid mutafakkirlari ijodida adolatparvarlik to'g'risidagi qarashlari</i>	727
Karimova K. K. <i>Integrativ-kognitiv topshiriqlar orqali kasbiy kompetentlikni takomillashirish metodikasi</i>	732
Hamroyev S. S. <i>Barkamol avlod intellektual salohiyatini rivojlantirishda adolat tamoyillarining o'rni</i>	737
Норкўзиев М. М. <i>Жадидлар фаолиятида «Андижон камончилиқ мактаби»нинг тутган ўрни</i>	745
Norov J. N. <i>Adabiyot darslarida lingvokulturologik birliklarni o'qitishning ilmiy-metodik asoslari</i>	751
To'umurodova D. D. <i>Bolalarda jamoada o'z-o'zini boshqarish shakllari</i>	757
Abdurahmonova M. O. <i>Dars jarayonida o'rganuvchilar munozara mahotiratini oshirish</i>	765
Ниязова Х. Х. <i>Концепция времени у младших школьников</i>	769
Karimov H. Q. <i>Jadidchilarning gender tengligi to'g'risidagi qarashlari</i>	776
Asroqova S. A. <i>Texnologik ta'lim o'qituvchilariga qo'yilgan talablar</i>	780
Ниязов М. Х. <i>Подготовка студентов к предпринимательству: возможности</i>	

<i>применения европейского опыта</i>	783
Ismatov Sh. M. <i>Yangi O'zbekistonda mafkuraning ijtimoiy hayot jarayonlari bilan transformatsiyalashuvi</i>	787
Boltayeva M.O., Boltayeva F. S. <i>Abdurauf Fitratning demokratik falsafasi</i>	791
Rahmatova B.K. <i>Talabalarning mustaqil va ijodiy ishlash faoliyatini rivojlantirish</i> 793	
Ismatov Sh. M., Ibodulloyev L. I. <i>Xo'ja Ahror Valiyning naqshbandlik ta'limoti va taraqqiyotiga qo'shgan hissasi</i>	797
Fayzullayev F. <i>Tasviriy san'at darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-estetik madaniyatini rivojlantirish</i>	800
Шарипова Г. У. <i>Роль джадидского движения в формировании нового Узбекистана</i>	808
Hamroyeva R. Sh. <i>Xo'jagon- Naqshband tariqatida sharqona axloqiy normalar ustuvorligi va uning sharq renessansida tutgan o'rni</i>	812
O'razov B.B. Olimov S. I. <i>Xo'ja Ahror Valiyning-naqshbandiyalik ta'limoti va uning taraqqiyotiga qo'shgan hissasi</i>	815
Шаронова М. К. <i>Таълим-тарбияда жади́дчиликнинг аҳамияти</i>	818
Shokirov M. R. <i>Jadidchilik milliy harakatining jahon milliy-ozodlik va ma'rifatchilik harakatlari tarixidagi o'rni</i>	821
Habibov J. <i>O'rta Osiyoda yangi o'zgarishlarning boshlanishi</i>	827
Jo'rayeva O. <i>XIX asrda jadidchilik maktablari</i>	830
Ozodov Q. B. <i>Jadidchilik harakatining o'zbek millatini rivojlanishiga tutgan o'rni va natijasi</i>	834
Izzatov R. <i>Jadidchilik milliy harakatining Yangi O'zbekiston qurishdagi siyosiy va ma'naviy ahamiyati</i>	839
Rustamov F. <i>Jadidlar ilmiy va ommabop merosida tarix, til, adabiyot, san'at, din, ta'lim, tarbiya, axloq masalalarining o'rni</i>	848
To'yev F.E. Hasanov A. J. <i>Jadidchilik milliy harakatining jahon milliy-ozodlik va ma'rifatchilik harakatlari tarixidagi o'rni</i>	850
Jumakulov N. I. <i>Jadidchilik tarixi</i>	860
Maxamadov A. M. <i>Turkiston jadidchilik harakati, uning maqsad va vazifalari</i>	870
Ne'matova S. <i>Jadidchilik milliy harakatining tarixiy bosqichlari, bosh g'oya va maqsadi</i>	873
Raxmonov K. T. <i>XIX asrning oxiri va xx asr boshida jadidlar dunyoqarashiga ta'sir etgan omillar</i>	881
Zokirov N. N. <i>Taraqqiyparvarlarning Turkiston ijtimoiy-iqtisodiy siyosiy va madaniy sohadagi faoliyati</i>	885
Ibrohimov N. I. <i>Angliya-Rossiya munosabatlarining Buxoro va Hindiston savdosiga ta'siri</i>	888
To'yev F.E., Po'lotova Sh. <i>Mahmudxo'ja Behbudiy: jadidchilik harakatining peshvosi va Turkiston milliy uyg'onishining targ'ibotchisi</i>	898
Мирджалалова Э.Р., Шарипова Г. У. <i>Арабо-мусульманская культура как один из базисов идентичности джадидской парадигмы</i>	902
Рахмонова М. <i>Бухоро жади́дчилик ҳаракатида Фитратнинг ўрни</i>	907
Idiyeva G. I. <i>Ta'lim rivojidagi 21-asr ko'nikmalarida kreativlik</i>	919
Sohibova N. S. <i>Sadriiddin Ayniyning jadidchilik faoliyati. (Sadriiddin Ayniyning 146 yilligiga bag'ishlanadi)</i>	924
Alimova M. A. <i>Abdulla Qodiriy badiiy merosining jadidchilikdagi o'rni</i>	928
Baxronova Z. R. <i>Jadidlar davrida ingliz tilini o'qitish metodikasi</i>	932

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ш.М. Мирзиёев. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. Тошкент, “Ўзбекистон” НМИУ, 2020, 456 б.
2. Baymirza Hayit, Turkiston im XX. Jaxrxundert. Darmshtadt: CW Leske Verlag, 1956; s.118
3. Sadriddin Ayniy, “Buxoro Inqilobi Tarixi Uchun Materiallar ” Asarlar, Tom Toshkent: O‘zSSR Davlat Badiiy Nashriyoti, 1963; s. 202
4. Аҳад Андижон. Туркистон учун кураш. Биринчи жид:илмий оммабоп/А.Андижон. Туркчадан Тоҳир Қаҳҳор таржимаси. – Т: “Тафаккур”, 2017. – Б. 247
5. Sadriddin Ayniy, “Buxoro Inqilobi Tarixi Uchun Materiallar ” Asarlar, Tom Toshkent: O‘zSSR Davlat Badiiy Nashriyoti, 1963; s. 244.
6. A.Naim Öktem. Osman Koca oglu // Türk kültürü. Sayı 71 (Eylül: 1968). – S. 53.
7. Murat Yavan. Türkistanlı aydın ve siyaset adamı Osman Kocaoğlının hayatı ve faaliyetleri (1878-1968)Yuksektezi, Istanbul,2019. – S.13.
8. Айний С. Асарлар. 8 томлик, 1 том. ЎзССР Давлат бадий адабиёт нашриёти. – Б. 202
9. Nabijon Boqiy. Madfun Turkiston. Toshkent. “Trust and Support” 2023. B.75.
10. Mahmudov Akmal Mannonjonovich . Usmonxo‘ja Po‘latxo‘jayevning ijtimoiy siyosiy faoliyati. Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori dissertatsiya B.24.
11. Nabijon Boqiy. Madfun Turkiston. Toshkent. “Trust and Support” 2023. B.76.
12. Sadriddin Ayniy, “Buxoro Inqilobi Tarixi Uchun Materiallar ” Asarlar, Tom Toshkent: O‘zSSR Davlat Badiiy Nashriyoti, 1963; s. 247.

JADIDLARNING TA'LIM-TARBIYAGA OID G'OYAVIY QARASHLARI

Ahmadova Zebiniso Shavkatovna,

BIU dotsenti, t.f.f.d (PhD)

Abdiyeva Mohigul Omondillayevna,

Buxoro innovatsiyalar universiteti magistranti

Annatatsiya. Ushbu maqolada ta'lim va tarbiyaning ijtimoiy-tarixiy rivojlanishida jadidlarning o'rnini ko'rib chiqamiz. Jadidlar o'z davrida ma'rifatparvarlik g'oyalari targ'iboti bilan shug'ullanishgan va ta'lim tizimini isloh qilishga harakat qilishgan.

Kalit so'z. Jadidchilik, ma'rifat, maqsad, zamonaviy ta'lim, tarbiya, bilim, ko'nikma, milliy, Turkiston, xalq

Jadidchilik harakati XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Turkiston va Markaziy Osiyoda paydo bo'lgan ijtimoiy-madaniy va ma'rifiy harakat edi.

Uning asosiy maqsadi islom dini va an'anaviy madaniyatni zamonaviy ilm-fan va g'oyalar bilan uyg'unlashtirish edi.

Harakatning maqsadlari

1. Milliy ma'rifatni rivojlantirish
2. Zamonaviy ta'lim tizimini joriy etish
3. Xalqni madaniy va ijtimoiy jihatdan ko'tarish
4. Turkiston xalqlarining milliy ong va o'zini o'zi anglashini mustahkamlash

Zamonaviy ta'lim

Jadidlar tarbiya tizimida zamonaviy bilim va ko'nikmalarni o'rgatishga katta e'tibor qaratdilar.

Milliy qadriyatlarni targ'ib qilish

Jadid ta'limi o'quvchilarni milliy qadriyatlar, tarix va madaniyatni chuqur anglashga yo'naltirgan.

Bo'lajak avlodni tarbiyalash

Jadid ta'limi o'quvchilarni vatanparvarlik, insonparvarlik va ijtimoiy mas'uliyatli shaxslar bo'lib yetishishga yo'naltirgan.

1909-yili Ubaydulla Xo'jaev, Abdullo Avloniy, Toshpo'latbek Norbo'tabekov, Karim Norbekov va boshqalar bilan hamkorlikda Toshkentlik bir boyning raisligida "Jamiyati xayriya" tashkil etadi. Bu jamiyat orqali qashshoq va kasalmand kishilarga, o'quvchilarga yordam ko'rsatadi va bu bilan cheklanmaydi, u Rossiya va Turkiyadagi oliy o'quv yurtlariga talabalar yuborish bilan ham shug'ullandi. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda shu jamiyatning yordami bilan Mirmuhsin Shermuhammedov Ufadagi "Oliya" madrasasida o'qigan. Munavvar qori 1906-yil sentyabrida "Xurshid" jurnalini nashr ettirib, o'zi muharrirlik qiladi. Bu jurnal o'zbek xalqining ko'zini ochishga fikriy uyg'unlashga, o'z haq-huquqini tanishiga xizmat qilgani uchun Oq Poshsho malaylari tomonidan tezda yopib qo'yildi. Keyinroq u "Najod", "Haqiqat", "Turon" da bosh muharrir, "Sadon Turkiston" da (1914-1915) bo'lim muharriri bo'lib ishladi. U matbuotda elni

g'aflat uyqusidan uyg'otuvchi buyuk kuch, madaniyat va ma'rifatga chorlovchi qudratli vosita, haqiqat ko'zgusi, deb qaradi. U Turkistonning mustamlakaga aylanishi, millatning inqirozga uchrashi sabablarini ochib beradi: "Bu zamondan yuz yildan ziyodroq muqaddam zamondan boshlab ohista-ohista millat devorining har tarafiga rahna paydo bo'ldi. Munga sabab ulamo va ulamolarimizning o'z nafslari rioyasida harakat qilmoqlari bo'ldi. Podshoh va xonlarimiz bo'lsa, millatga qilgan xizmatlari tanho xotin olmoq va kuchuk urishtirmoq va beg'ayrat va behaqqoniyat dindor kishilarni badarg'a qilmoq va tutib o'ldirmoq bo'ldi. Millat nima va shariyat nima bilmadilar. Shuning uchun millat devorining rahnalari tobora ziyoda bo'ldi".

Yana buyuk murabbiy millatning inqiroziga uchrash sabablaridan birini "bo'zaxo'rlik, qimorbozlik va hokazolarga o'xshash illatlarni bizlarning ota-bobolarimiz rasmlaridir", deb iste'mol qilganlarida ko'radi.

Munavvar qori fors, arab, rus, turk tillarini mukammal bilgan u ko'p ulug' adiblarning asarini mutolaa qilgan. Munavvar qori o'lkaning qoloqligi sababini axtarar ekan: "Bizning Turkiston mamlakati tuproq, suv va havo jihatidan eng boy mamlakatlardan bo'la turib, nima uchun o'zimiz bundan foydalana olmaymiz?", deb afsus-nadomatlar qiladi. "Mana, ketma-ket etgan bunday savollarga javob bermak uchun nodonlik va olamdan xabarsizlik balosidan qutulmak uchun avval oramizda hukm surgan buzuq odatlarning buzuqligini bilmak va o'rganmak kerakdir", deydi u.

Ma'lumki, zolim Nikolay II ning 1916-yil 25-iyunda "Front orqasidagi xizmatlar uchun Turkiston, Sibir va Kavkaz inonarodetslaridan o'n to'qqizdan 31 yoshiga erkak kishilardan mardikorlikka olish haqida 1526 raqamli farmoni e'lon qilinadi. Bu noqonuniy farmonni o'lka qonini surib yotgan gubernatorlar bosh-boshdoqlik bilan amalga oshiradilar. Oqibatda Turkistonning ko'pgina viloyat va shaharlarida aholi o'rtasidan norozilik tug'ilib rasmiy isyonlar boshlanib ketadi. Isyonlar shafqatsizlik bilan bostiriladi. Ana shu pallada toshkentlik taraqqiyparvar kishilar sukut saqlamay, aholiga yordam berishga kirishadilar. Ushbu harakat natijasida "Turkiston mardikorlikka olish qo'mitasi" tashkil etiladi. Munavvar qori shu qo'mita raisining o'rinbosari etib saylanadi. U chor hukumati olib borayotgan bu siyosatning noto'g'riligini xalqqa tushuntiradi va bu masalada Peterburgga vakil yuborishni tashkil etish ishlarida faol qatnashdi. Chunki" ... Turkistonning zolim ma'murlari 1916-yil fojeasini qo'lda yasab maydonga chiqardilar. Shuning uchun ham mahalliy aholi bu farmonni "...Turkiston musulmonlarini hukumatga qarshi oyoqlandurib kirmak va

erlarini qochoqlarga bo'lib bermak uchun maxsus chiqargan intibohnoma", -deb qabul qilgan edi. Yettisuv, Jizzax, Toshkent qirg'inlarining shohidi bo'lgan adib, qora namat yuvsam oqarmaganidek, chor ma'murlari ham adolat va insofga kelmasligini, faqat hurriyat katta ezgu o'zgarishlarni qilishi mumkinligini idrok etadi...Ulug' mutafakkir maktab ochish, gazeta chiqarish, jamiyat tashkil etish singari ish cheklanmay siyosiy faoliyatini kuchaytirib boradi.

Munavvar qori 1917-yil may oyida taraqqiyparvar musulmon yoshlari va ruhoniylar ishtirokida o'tgan qurultoyda "Shuron islomiya" jamiyati raisining muovini etib saylandi. Bu uning obro'sini oshayotganligidan dalolat beradi, ilg'or fikrli kishilar uning atrofida to'plana boshlaydi. Munavvar qori ularga hurriyatning yo'lini ko'rsatib beradi: "Hurriyat berilmas, uni oltinu hech narsa ila olib bo'lmay, faqat qon va qurbon bilangina olinur", deydi u.

O'zbek xalqini ma'rifatli qilishga intilgan buyuk murabbiy 1918 yil may oyida Toshkent shahrida "Turk o'chog'i" ilmiy-madaniy jamiyati tuzadi. U bu jamiyatni Turkiston turklarini milliy tug' ostiga to'plab, ularga ruh va ma'rifatlarimizni, tijorat, ziroat va san'atimizni rivojlantirib, chin madaniyat vujudga keltirmak va shu tariqa millatimizni ruhiy va jismoniy quvvatini orttirish maqsadida tashkil etgan edi. Munavvar qori ana shu g'oya asosida ish olib boradi.

Xalqning ijtimoiy jihatdan himoyalash hamda ma'naviy islohotlar o'tkazish, ya'ni qullik va mutelik iskanjasidan ozod bo'lish, ota-bobolarimiz qadriyatlarini tiklab, ularga munosib voris bo'lish kabi vazifalarni amalga oshirish yo'lida respublikamizda katta ishlar amalga oshirilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, jadidlar ta'lim orqali yoshlarni jamiyatning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan shaxslar sifatida tarbiyalashga intildilar. Ularning maqsadi shaxsni jamiyatning faol a'zosi, milliy g'oyalarni targ'ib qiluvchi va vatanparvar shaxs sifatida shakllantirish edi.

Jadidlar ta'lim muassasalarida turli ijtimoiy masalalarning muhokamasiga keng o'rin berishgan. Bu yoshlarni jamiyat muammolariga qiziqishini oshirish, o'z fikrini erkin ifoda etishga o'rgatish va o'zgarishlarga hissa qo'shishga tayyorlashga yordam bergan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Rustam Sharipov O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi Toshkent davlat Yuridik instituti. "Turkiston jadidchilik harakati tarixidan". Toshkent: "O'qituvchi" 2002.

2. Yoshlar ishlari agentligi “Jadidlar. Mahmudxo‘ja Behbudiy”. Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi- 2022.
3. “Milliy ozodlik harakatlarida jadidchilik faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlari” Gulboyev Husan Shokir og‘li.
4. Muhammadjonova L., Jadid mutafakkirlarining axloqiy qarashlari. –T.: O‘zMU. 2007.
5. Mahmudova G. Jadidizm va Turkistonda axloqiy-estetik fikr taraqqiyoti. -T.: Davr-press, 2006.

YANGI USUL MAKTABLARIDA DUNYOVIY FANLARNING O‘QITILISHI.

Boboqulov Oxunjon Axmat o‘g‘li

BuxDPI, Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Yangi usul maktablarida diniy va dunyoviy fanlarning o‘qitilishi, Munvvarqori Abdurashidxonov, Is‘hoqxon Ibrat tashkil etgan yangi usul maktablarida fanlarning dasturlari, dars berish texnikasi ilmiy jihatdan yoritilgan.

Kalit so‘zlar. Xusainov maktabi, Xoniya maktabi, „Tarixi Islom“, Edvard Ollvort, „Rahnamoi savod“, „Havoij ad-diniya“, “Yer yuzi”.

Tadqiqotchi D.A.Alimova: «Jadidlar eng dolzarb bo‘lgan ilm-fan, maorif va madaniyat, ta‘lim va tarbiya va yangi maktablar masalalarini birinchi o‘ringa qo‘yganlar» - yoki, «ilg‘or musulmon ziyolilari mamlakat, taraqqiyot darajasi orqadalgini, ijtimoiy va mustamlaka zulmining asosiy sababini avvalambor xalqning ... ma‘rifatsizligidan qidirdiki, ... shuning uchun muammolarning hal qilishning eng asosiy yo‘li deb maorif va ma‘rifat ko‘zda tutildi. Buning oqibatida dastlab jadidlar diqqat e‘tibori markazida maorifni isloh qilish vazifasi turdi. Ular bu islohotlarni amalga oshirishning zarur ekanligini nafaqat nazariy jihatdan asoslab berdilar, balki yangi usulda o‘qitiladigan maktablar ochib, kutubxonalar, qiroatxonalar barpo etib, o‘quv qo‘llanmalari yozib, o‘z g‘oyalarini amalda qo‘llash yo‘lida ulkan ishlar qildilar» - deydi [1].

Binobarin, N. Karimovning 1995 yil nashr qilingan jadidchilik harakatiga oid maqolalaridan birida yozilishicha, «o‘zbek ziyolilari o‘lkani madaniy-ijtimoiy qoloqlikdan, xalqni esa xorlikdan va zorlikdan olib chiqish uchun avvalo uni ma‘rifatlashtirish zarur, degan qarorga keldilar» - degan fikr bildiriladi. Mana shunday negizlar asosida XIX asr oxiri XX asr boshlarida